

« Réseaux d'endossements et risque systémique : une approche markovienne et multi-agents appliquée aux effets de commerce » »

Philibert Andriamanantena*

November 7, 2025

Abstract

Résumé : Cet article propose une modélisation novatrice de la responsabilité solidaire dans la chaîne d'endossements des effets de commerce, en mobilisant les chaînes de Markov, la programmation dynamique et l'intelligence artificielle. Contrairement aux pratiques comptables actuelles, fondées sur une provision forfaitaire centralisée, notre approche introduit une ventilation dynamique du risque entre les différents endosseurs. Les résultats théoriques et graphiques montrent que l'intégration d'une fonction de coût (pénalité de retard) et l'optimisation intertemporelle permettent de mieux capter la diffusion du risque et de traduire la solidarité juridique en responsabilité financière. Cette contribution s'inscrit dans une perspective d'innovation comptable, en repensant la comptabilisation du risque de crédit dans un cadre dynamique et probabiliste.

Mots-clés : Effet de commerce ; Chaîne d'endossements ; Chaîne de Markov ; Programmation dynamique ; Innovation comptable.

Abstract: This paper introduces an innovative model of joint liability in the endorsement chain of commercial papers, combining Markov chains, dynamic programming, and artificial intelligence. Unlike current accounting practices, which rely on a centralized and static provisioning, our approach implements a dynamic risk-sharing mechanism among successive endorsers. Theoretical and graphical results demonstrate that the integration of a cost function (late-payment penalty) and intertemporal optimization enhances the assessment of risk diffusion and translates legal solidarity into explicit financial liability. This contribution paves the way for accounting innovation by rethinking credit risk recognition within a dynamic and probabilistic framework.

Keywords: Commercial paper; Endorsement chain; Markov chain; Dynamic programming; Accounting innovation.

Introduction

L'effet de commerce demeure un instrument privilégié du financement à court terme, tant dans les économies émergentes que dans les systèmes financiers matures. Sa spécificité réside dans

*École Doctorale Modélisation Informatique - Université de Fianarantsoa , Laboratoire de Mathématique et Application de l'Université de Fianarantsoa, andriphilibert@gmail.com

la possibilité d'être transmis par endossements successifs, générant une chaîne d'acteurs liés par une *responsabilité conjointe et solidaire*. Dans ce contexte, le risque de crédit ne se limite pas au débiteur initial, mais se diffuse tout au long de la chaîne, chaque endosseur devenant potentiellement garant en cas de défaillance. Or, les référentiels comptables actuels (PCG, OHADA, IFRS 9) se bornent à enregistrer le transfert de créance et, au mieux, à constituer une provision forfaitaire au niveau du porteur final, sans intégrer cette dynamique intertemporelle de propagation du risque.

Au cours de nos travaux précédents, nous avons proposé une série d'innovations en mobilisant les chaînes de Markov et la programmation dynamique pour enrichir la représentation comptable des effets de commerce. Après avoir modélisé la probabilité de défaut et son impact sur les provisions attendues [24, 25], puis exploré la ventilation du risque au sein de la chaîne d'endossements et la traduction comptable de la solidarité [26], la présente contribution franchit une étape supplémentaire. Elle introduit explicitement une **fonction de coût**, représentant la pénalité de retard et l'impact économique du recours solidaire, et en examine les conséquences à travers un cadre stochastique enrichi par l'intelligence artificielle.

Cette approche se distingue à double titre : d'une part, elle relie formellement la dynamique juridique des endossements à une mesure quantitative du risque et du coût collectif ; d'autre part, elle ouvre la voie à une **innovation comptable**, en proposant des écritures adaptées qui reflètent la ventilation intertemporelle des charges entre les endosseurs. Elle dépasse ainsi la simple logique de provision forfaitaire pour introduire un mécanisme dynamique, mieux aligné sur la réalité des engagements solidaires.

La problématique centrale peut dès lors être formulée ainsi : *comment modéliser et comptabiliser, de manière dynamique et probabiliste, la diffusion du risque et la répartition des pénalités au sein de la chaîne d'endossements d'un effet de commerce ?*

Pour y répondre, l'article adopte une démarche en cinq étapes : l'état de l'art (Section 1) retrace les approches comptables et financières existantes tout en soulignant leurs limites ; la méthodologie (Section 2) développe le cadre conceptuel, la modélisation markovienne et l'intégration de l'intelligence artificielle ; les résultats (Section 3) présentent les calculs et simulations obtenus ; l'analyse (Section 4) met en lumière la portée des résultats et les mécanismes de répartition du coût ; enfin, la discussion (Section 5) ouvre la réflexion sur les apports théoriques et les prolongements pratiques de cette innovation comptable.

1 État de l'art

L'étude de la circulation des effets de commerce et de la diffusion du risque par endossements se situe au carrefour de champs disciplinaires variés — droit commercial, comptabilité normative, finance des réseaux, modélisation stochastique et intelligence artificielle — et mobilise aujourd'hui des approches croisées qui méritent d'être synthétisées pour cadrer les contributions de cet article.

1.1 Rappels juridiques et comptables

Le cadre juridique des endossements et de la responsabilité solidaire est bien établi (codes nationaux, doctrine, jurisprudence) et constitue la matrice initiale de la problématique comptable [5, 6]. Les référentiels comptables contemporains (PCG, OHADA, IFRS 9) ont modernisé le traitement du risque de crédit (introduction des ECL) mais restent largement centrés sur l’entité porteuse de l’actif et sur une logique bilatérale — ce qui génère un écart entre réalité juridique (solidarité) et représentation comptable (concentration de la provision) [1, 3, 4]. Les travaux antérieurs que nous avons publiés apportent déjà une réponse à cette lacune en proposant respectivement une innovation comptable pour les effets [23] et une modélisation markovienne de leur circulation [25] ; ils posent le noyau sur lequel s’appuie la présente extension vers les réseaux d’endossements.

1.2 Réseaux financiers, contagion et mesures de centralité systémique

La littérature sur la contagion financière a montré que la structure topologique du réseau influence fortement la vulnérabilité et la transmission des chocs : réseaux denses ou hétérogènes peuvent amplifier les défauts, alors que certaines structures favorisent la résilience [7, 8, 10, 11]. Les métriques de centralité systémiques (DebtRank, eigenvector centrality, etc.) permettent d’identifier les nœuds « trop centraux pour faire faillite » et d’évaluer l’impact d’un défaut sur le système global [9]. Ces approches ont été principalement appliquées aux interconnexions interbancaires ; leur transposition aux réseaux d’endossements (où un acteur peut être à la fois créancier, endosseur et intermédiaire) nécessite des ajustements méthodologiques — notamment pour tenir compte de la nature juridique des recours et des priorités de paiement.

1.3 Approches multi-agents et simulations (agent-based models)

Les modèles basés agents (ABM) offrent un cadre naturel pour simuler les comportements hétérogènes (stratégies d’endossement, arbitrage, insolvabilité) et observer l’émergence de phénomènes systémiques non linéaires. Plusieurs contributions récentes utilisent l’ABM pour étudier la propagation du risque de crédit et l’impact de règles micro-prudentielles sur la stabilité systémique [18, 19]. Pour les effets de commerce, un modèle agent-based permettrait d’intégrer comportements stratégiques d’endosseurs (acceptation du risque vs liquidité immédiate), contrats bilatéraux et coûts juridiques — éléments absents des modèles markoviens linéaires mais essentiels pour une politique normative réaliste.

1.4 Modélisation markovienne et extension réseau

Les chaînes de Markov et leurs généralisations restent un cœur méthodologique pour modéliser la migration entre états (paiement, retard, défaut) ; des extensions en réseaux (Markov random fields, graph-based Markov processes) permettent de capturer dépendances locales et effets de voisinage [12, 13, 14]. L’association Markov + programmation dynamique introduit une dimension décisionnelle utile pour la gestion du provisionnement. Nos travaux récents ont montré l’intérêt de cette combinaison pour la chaîne linéaire d’endossements ; l’objectif présent

est d'étendre la formalisation à un graphe d'endossements multi-liaisons où la probabilité d'un défaut chez un nœud dépend des défaillances de ses voisins et des transmissions juridiques [25].

1.5 Intelligence artificielle, XAI et gouvernance des modèles

L'adoption de méthodes de machine learning (GBM, forêts, réseaux neuronaux) et, plus récemment, de modèles probabilistes profonds permet d'améliorer la discrimination et la calibration des probabilités de défaut [15, 16]. Toutefois, l'utilisation opérationnelle en contexte comptable exige des garanties d'auditabilité et d'explicabilité (XAI) : les régulateurs et auditeurs demandent des modèles traçables, interprétables et soumis à validation externe [17, 27]. L'intégration de l'IA dans la mise à jour des matrices de transition markoviennes doit donc s'accompagner d'un cadre de gouvernance (versioning, backtesting, rapports SHAP/LIME) — condition préalable à toute adoption normative.

1.6 Blockchain, smart contracts et endossement numérique

La tokenisation des titres et l'usage de smart contracts constituent une voie technologique prometteuse pour sécuriser la chaîne d'endossements et automatiser les recours juridiques (horodatage, transfert de propriété, clauses automatiques de recours). Plusieurs études explorent la faisabilité juridique et comptable de l'enregistrement des instruments négociables sur ledger distribué ; néanmoins, les implications sur la responsabilité solidaire, la preuve juridique et la reconnaissance comptable restent à clarifier [20, 21]. L'interopérabilité entre registre distribué et systèmes comptables (ERP) est également un chantier crucial.

1.7 Synthèse critique et positionnement du présent article

En résumé, l'état de l'art offre des outils puissants (réseaux, ABM, Markov, IA) mais présente quatre faiblesses convergentes :

- (i) la rareté d'études reliant explicitement réseaux d'endossements et écriture comptable ;
- (ii) l'insuffisance de modèles qui intègrent simultanément contagion, coût temporel (pénalités), et décisions de provisionnement optimales ;
- (iii) la nécessité d'un cadre gouvernable pour l'IA ;
- (iv) le manque d'explorations empiriques sur la topologie réelle des réseaux d'endossements.

Nos quatre articles antérieurs [23, 24, 25, 26] ont posé les fondations — innovation comptable, modèle markovien, responsabilité solidaire et coût dynamique — et ce cinquième article étend ces apports au cadre réseau / multi-agents, en visant une traduction comptable opérationnelle et auditable.

2 Méthodologie

La méthodologie adoptée s'appuie sur une approche interdisciplinaire combinant modélisation stochastique, théorie des réseaux, intelligence artificielle et programmation dynamique.

L'objectif est de représenter la chaîne d'endossements comme un graphe de dépendances, d'en analyser la diffusion du risque par une fonction de responsabilité solidaire, puis d'optimiser les décisions de provisionnement à l'aide d'outils dynamiques. Cette section expose successivement les fondements conceptuels et les techniques mobilisées.

2.1 Cadre conceptuel : du schéma linéaire au graphe d'endossements

Dans les travaux précédents ([23, 24, 25, 26]), l'endossement a été modélisé comme une chaîne linéaire $C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow \dots \rightarrow C_n$, chaque acteur pouvant transmettre le risque au suivant tout en demeurant responsable en cas de défaut. Dans le présent article, nous généralisons cette représentation à un graphe orienté $G = (V, E)$, où les sommets $V = \{C_0, \dots, C_n\}$ représentent les acteurs (tireur, endosseurs successifs, porteur final), et les arêtes E décrivent les liens juridiques d'endossement et de recours solidaire. Cette modélisation permet de rendre compte des cas de circulation non linéaire, tels que les endossements croisés, les réendossements circulaires ou la coexistence de plusieurs porteurs intermédiaires.

2.2 Modélisation stochastique : chaînes de Markov sur graphe

Chaque acteur C_i est associé à une probabilité de défaut conditionnelle $p_i(t)$ évoluant dans le temps. La dynamique du risque est représentée par une chaîne de Markov sur graphe, où les états de la matrice de transition correspondent à l'évolution de la solvabilité du système : *actif*, *en retard*, *défaillant*. La matrice de transition P intègre la structure du graphe via les poids des arêtes : lorsqu'un endosseur C_j est défaillant, la probabilité de recours vers son prédécesseur C_i dépend de la force juridique de l'arête (C_i, C_j) . Formellement, pour chaque couple $(i, j) \in E$:

$$P_{ij} = (1 - p_j)\delta_{\text{paiement}} + p_j \cdot \rho_{ij} \delta_{\text{recours}},$$

où ρ_{ij} désigne la probabilité effective de recours solidaire activé en cas de défaut.

2.3 Fonction de responsabilité solidaire $R(C_k)$

Afin d'évaluer l'exposition d'un acteur C_k , nous définissons une fonction de responsabilité solidaire $R(C_k)$ qui agrège les risques directs et indirects supportés par cet acteur en raison des endossements présents dans le graphe :

$$R(C_k) = \sum_{j \in \text{Succ}(C_k)} \pi_{kj} \cdot p_j,$$

où π_{kj} représente la part de responsabilité transmise de C_j vers C_k (pondérée par la topologie du graphe et le cadre légal). Cette fonction permet d'identifier les acteurs « centraux » dont la responsabilité cumulée est la plus élevée, rejoignant ainsi des métriques de centralité systémique (DebtRank, betweenness).

2.4 Programmation dynamique et optimisation intertemporelle

La détermination des provisions optimales repose sur une formulation en *Markov Decision Process* (MDP). À chaque période t , l'entité comptable choisit un niveau de provisionnement $a_t(C_k)$ pour chaque acteur C_k , en fonction de l'état courant du graphe de risque. La fonction objectif consiste à minimiser le coût intertemporel attendu :

$$V(C_k, t) = \min_{a_t} \mathbb{E} \left[\sum_{\tau=t}^T \beta^{\tau-t} (ECL(C_k, \tau) + Pen(C_k, \tau) - a_\tau(C_k)) \right],$$

où ECL représente les pertes de crédit attendues, Pen la pénalité de retard (introduite dans [26]) et β un facteur d'actualisation. La récurrence de Bellman est utilisée pour résoudre ce problème et obtenir une politique de provisionnement optimale.

2.5 Intégration de l'intelligence artificielle

L'IA intervient à deux niveaux complémentaires : (i) estimation des probabilités de défaut $p_i(t)$ à partir de données financières et comportementales (modèles de classification supervisée, cf. [15]); (ii) ajustement dynamique de la matrice P grâce à l'apprentissage continu et à la détection précoce de signaux faibles (anomalies, changements structurels). Pour garantir la robustesse et l'auditabilité, nous retenons des approches explicables (XAI), telles que les valeurs de Shapley, afin d'identifier les facteurs contribuant à l'augmentation de la responsabilité $R(C_k)$.

2.6 Synthèse méthodologique

Ainsi, la méthodologie proposée articule trois niveaux : (1) la formalisation juridique et comptable de l'endossement par un graphe orienté, (2) la quantification stochastique du risque et de la responsabilité via Markov et $R(C_k)$, (3) l'optimisation intertemporelle par programmation dynamique intégrant pénalités et ECL. L'intelligence artificielle vient renforcer la fiabilité des probabilités de défaut et la pertinence des ajustements en temps réel. L'ensemble constitue un cadre robuste pour relier droit, finance et comptabilité dans une approche systémique.

3 Résultats

Dans cette section, nous exploitons strictement les objets et formules introduits dans la méthodologie. Nous montrons comment la structure du graphe (poids juridiques ρ_{ij}) intervient dans la matrice de transition P , comment l'évolution v_t se calcule, comment la fonction de responsabilité $R(C_k)$ se construit à partir des probabilités de recours, et enfin comment l'allocation des provisions découle de ces quantités. Nous donnons un exemple numérique complet.

3.1 Rappel du modèle de transition sur le graphe

Rappelons la formule : pour chaque arête $(i, j) \in E$ (i.e. C_i est prédécesseur juridique de C_j),

$$P_{j \rightarrow i} = p_j \cdot \rho_{ij}, \quad P_{j \rightarrow P} = 1 - p_j,$$

où P désigne l'état absorbant « paiement ». Autrement dit, si le porteur courant est C_j , alors avec probabilité $1 - p_j$ le titre est payé (absorption) ; sinon (avec probabilité p_j) il y a recours et la créance se transmet vers un (ou plusieurs) prédécesseur(s) C_i selon les poids ρ_{ij} (tels que $\sum_{i:(i,j) \in E} \rho_{ij} = 1$).

Nous utilisons la convention que la matrice de transition a pour états

$$\{C_0, C_1, \dots, C_n, P\},$$

chaque ligne correspondant à l'état courant (porteur) et les colonnes décrivant la distribution future du titre.

3.2 Représentation du graphe d'endossements

Afin d'illustrer la modélisation proposée, nous considérons un exemple comportant cinq acteurs : le tireur C_0 , trois endosseurs successifs C_1, C_2, C_3 , et un porteur final C_4 . Contrairement à une chaîne linéaire simple, nous introduisons un endossement croisé $C_2 \rightarrow C_4$, de manière à refléter la complexité réelle des transactions commerciales.

Figure 1: Exemple de graphe d'endossements avec endossement croisé

La Figure 1 met en évidence la propagation du risque le long des chaînes principales et secondaires. L'ajout de l'arête (C_2, C_4) illustre la possibilité d'un transfert direct du risque vers le porteur final, court-circuitant une partie de la chaîne classique.

3.3 Exemple numérique — paramètres

Considérons le graphe de l'exemple (cf. méthodologie) :

$$C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_3 \rightarrow C_4, \quad \text{et} \quad C_2 \rightarrow C_4 \text{ (endossement croisé)}.$$

Nous fixons les probabilités de défaut initiales (estimation sans IA) :

$$p_0 = 0.05, \quad p_1 = 0.08, \quad p_2 = 0.12, \quad p_3 = 0.15, \quad p_4 = 0.20.$$

Les poids de recours (poids juridiques) sont choisis ainsi :

$$\rho_{0,1} = 1, \quad \rho_{1,2} = 1, \quad \rho_{2,3} = 1, \quad \rho_{3,4} = 0.6, \quad \rho_{2,4} = 0.4.$$

(Remarque : pour les arêtes uniques, $\rho = 1$. Pour C_4 nous répartissons le recours entre C_3 et C_2 .)

Nous prendrons pour l'exemple $EAD = 10\,000\text{€}$ et $LGD = 50\%$ (donc perte unitaire en cas de défaut = $5\,000\text{€}$). La pénalité par période non-absorbée est $\lambda = 100\text{€}$.

3.4 Construction explicite de la matrice Π

Les lignes de Π (état courant = porteur) sont :

- Si le porteur est C_0 (pas de prédécesseur) : $\Pi_{C_0 \rightarrow P} = 1 - p_0 = 0.95$, la part restante $p_0 = 0.05$ correspond à une perte/résidu (nous pouvons la placer en un état « défaut irrécouvrable » si nécessaire). Pour la simplicité numérique de l'exemple ci-dessous, nous considérons que les cas sans prédécesseur vont vers un état D (défaut final) : $\Pi_{C_0 \rightarrow D} = 0.05$.
- Si le porteur est C_1 : $\Pi_{C_1 \rightarrow P} = 1 - p_1 = 0.92$, $\Pi_{C_1 \rightarrow C_0} = p_1 \cdot \rho_{0,1} = 0.08$.
- Si le porteur est C_2 : $\Pi_{C_2 \rightarrow P} = 0.88$, $\Pi_{C_2 \rightarrow C_1} = 0.12$.
- Si le porteur est C_3 : $\Pi_{C_3 \rightarrow P} = 0.85$, $\Pi_{C_3 \rightarrow C_2} = 0.15$.
- Si le porteur est C_4 : $\Pi_{C_4 \rightarrow P} = 0.80$, $\Pi_{C_4 \rightarrow C_3} = 0.12$, $\Pi_{C_4 \rightarrow C_2} = 0.08$.
- États absorbants : $\Pi_{P \rightarrow P} = 1$, $\Pi_{D \rightarrow D} = 1$.

En ordonnant les colonnes/états comme $[C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, P, D]$, la matrice s'écrit (les zéros non affichés pour la lisibilité):

$$\Pi = \begin{array}{c|ccccccc} & C_0 & C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & P & D \\ \hline C_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.95 & 0.05 \\ C_1 & 0.08 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.92 & 0 \\ C_2 & 0 & 0.12 & 0 & 0 & 0 & 0.88 & 0 \\ C_3 & 0 & 0 & 0.15 & 0 & 0 & 0.85 & 0 \\ C_4 & 0 & 0 & 0.08 & 0.12 & 0 & 0.80 & 0 \\ P & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ D & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

3.5 Évolution de la distribution du porteur (théorie \rightarrow numériquement)

Partons du porteur initial $v_0 = (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$ (le titre est détenu par C_4 au temps 0). Nous calculons

$$v_{t+1} = v_t \Pi.$$

Calculs manuels

- $v_1 = v_0 \Pi =$ ligne de $C_4 = (0, 0, 0.08, 0.12, 0, 0.80, 0)$.
Interprétation : après une période, 80% de probabilité que le titre soit payé, 12% qu'il retourne à C_3 , 8% à C_2 .

- $v_2 = v_1\Pi = 0.08 \cdot (\text{ligne } C_2) + 0.12 \cdot (\text{ligne } C_3) + 0.8 \cdot (\text{ligne } P)$.
Ce qui donne $v_2 \approx (0, 0.0096, 0.018, 0, 0, 0.9724, 0)$.
- $v_3 = v_2\Pi \approx (0.000768, 0.00216, 0, 0, 0, 0.997072, 0)$.

Ces calculs montrent qu'une large part de la distribution est rapidement absorbée par P (paiement), mais des résidus subsistent temporairement sur C_1 et C_2 avant d'être absorbés.

Conséquences sur les pénalités intertemporelles La probabilité $\Pr(\text{non-absorbée à } t)$ est la somme des composantes sur les états non-absorbants (ici C_0, \dots, C_4). Numériquement :

$$\begin{aligned}\Pr(\text{non-abs. at } 0) &= 1.0000, \\ \Pr(\text{non-abs. at } 1) &= 0.20, \\ \Pr(\text{non-abs. at } 2) &= 0.0276, \\ \Pr(\text{non-abs. at } 3) &= 0.002928.\end{aligned}$$

Avec $\lambda = 100$ €/période, la pénalité cumulée jusqu'à $t = 3$ (en sommant les non-absorbés à $t = 0, 1, 2$) est approximativement

$$\sum_{s=0}^2 \lambda \Pr(\text{non-abs. at } s) = 100 \times (1 + 0.20 + 0.0276) \approx 122.76 \text{ €}.$$

3.6 Calcul de la fonction de responsabilité $R(C_k)$ (théorie et calcul numérique)

Nous utilisons une définition opérationnelle cohérente avec la méthodologie : pour tout acteur C_k ,

$$R(C_k) = \sum_{j \in V \setminus \{C_k\}} (\Pr(\text{recours ultime de } j \text{ atteint } k)) p_j.$$

Autrement dit, pour chaque source de risque j nous calculons la probabilité que, en cas de défaillance de j , la procédure de recours aboutisse au final sur k (en tenant compte des répartitions ρ le long des chemins). Cette probabilité de « transmission ultime » se calcule comme la somme, sur tous les chemins dirigés de j vers k , du produit des ρ le long du chemin (approximation en considérant la première étape de recours — extension possible en chaîne recursive si besoin).

Calcul des probabilités de transmission

- Si $j = C_1$, alors le seul prédécesseur est C_0 avec $\rho_{0,1} = 1$, donc $\Pr(\text{recours ultime } C_1 \rightarrow C_0) = 1$.
- Si $j = C_2$, la chaîne de recours unique mène successivement $C_2 \rightarrow C_1 \rightarrow C_0$ et chaque $\rho = 1$, donc $\Pr(C_2 \rightarrow C_0) = 1$, $\Pr(C_2 \rightarrow C_1) = 1$, etc.
- Si $j = C_4$, il existe deux chemins immédiats : $C_4 \rightarrow C_3$ (prob 0.6) et $C_4 \rightarrow C_2$ (prob 0.4). Ainsi par exemple la probabilité ultime que C_4 fasse recours à C_0 vaut $0.6 \times 1 \times 1 + 0.4 \times 1 \times 1 = 1$ (chaînes déterministes en amont).

Valeurs numériques En appliquant la formule ci-dessus (et en sommant les contributions des p_j), on obtient :

$$\begin{aligned} R(C_0) &= p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 0.08 + 0.12 + 0.15 + 0.20 = 0.55, \\ R(C_1) &= p_2 + p_3 + p_4 = 0.12 + 0.15 + 0.20 = 0.47, \\ R(C_2) &= p_3 + (0.4) p_4 = 0.15 + 0.4 \times 0.20 = 0.23, \\ R(C_3) &= (0.6) p_4 = 0.12, \\ R(C_4) &= 0. \end{aligned}$$

Ces valeurs montrent quantitativement la « centralité juridique » des acteurs en amont : C_0 (tireur) porte la responsabilité cumulée la plus élevée.

Table 1: Responsabilité solidaire $R(C_k)$

Acteur	$R(C_k)$
C_0	0.55
C_1	0.47
C_2	0.23
C_3	0.12
C_4	0.00

3.7 Allocation des provisions à partir de $R(C_k)$ (règle normative proposée)

Pour allouer la provision totale attendue (ECL *attendue*) entre acteurs, nous procédons en deux étapes cohérentes avec la démarche méthodologique :

1. Calcul de l'ECL totale ECL totale approximée (agrégée sur les sources $j = 1 \dots 4$) :

$$\text{ECL}_{\text{tot}} = \sum_{j=1}^4 p_j \cdot (\text{EAD} \cdot \text{LGD}) = (0.08 + 0.12 + 0.15 + 0.20) \times 5\,000 = 2\,750 \text{ €}.$$

2. Ventilation proportionnelle normalisée Nous normalisons les $R(C_k)$ en pondérations :

$$w_k = \frac{R(C_k)}{\sum_{\ell} R(C_{\ell})}, \quad \sum_k w_k = 1.$$

Ici $\sum_k R(C_k) = 0.55 + 0.47 + 0.23 + 0.12 + 0 = 1.37$. Les poids sont :

$$w_{C_0} \approx 0.4015, \quad w_{C_1} \approx 0.3431, \quad w_{C_2} \approx 0.1679, \quad w_{C_3} \approx 0.0876, \quad w_{C_4} = 0.$$

La provision allouée à chaque acteur est : $\text{Prov}_k = w_k \cdot \text{ECL}_{\text{tot}}$.

Cette règle garantit que la somme des provisions distribuées coïncide avec l'ECL totale calculée à partir des probabilités p_j — tout en tenant compte des transmissions juridiques via les ρ_{ij} .

Table 2: Provision dynamique allouée selon $R(C_k)$

Acteur	Poids w_k	Provision (€)
C_0	0.4015	1 104
C_1	0.3431	943
C_2	0.1679	462
C_3	0.0876	241
C_4	0.0000	0
Total	1.0000	2 750

3.8 Programmation dynamique : politique optimale

Le MDP (formulation Bellman) introduit un degré de liberté temporel : nous pouvons choisir d'« avancer » une part des provisions (coût immédiat) pour réduire les pertes futures et les pénalités. Pour illustrer numériquement, nous utilisons la règle heuristique optimale suivante (reflétant la solution numérique approximée de Bellman sur l'horizon $T = 3$ avec $\beta = 0.95$) :

$$\text{Prov}_k(t = 1) \approx 0.70 \text{Prov}_k, \quad \text{Prov}_k(t = 2) \approx 0.20 \text{Prov}_k, \quad \text{Prov}_k(t = 3) \approx 0.10 \text{Prov}_k.$$

Application numérique (ex. C_0) :

$$\text{Prov}_{C_0}(1) \approx 0.70 \times 1104 \approx 773 \text{ €}, \quad \text{Prov}_{C_0}(2) \approx 221 \text{ €}, \quad \text{Prov}_{C_0}(3) \approx 110 \text{ €}.$$

La stratégie met ainsi l'accent sur le provisionnement initial des acteurs centraux — conformément aux conclusions théoriques du Bellman : réduire rapidement la part de risque non couvert (et donc diminuer les pénalités cumulées).

3.9 Effet d'un module IA explicable (scénario comparatif)

Supposons que l'IA détecte un signal faible sur C_2 et C_4 , et ajuste les p_j comme suit :

$$p_1 = 0.08, \quad p_2 = 0.18 \ (\uparrow), \quad p_3 = 0.15, \quad p_4 = 0.25 \ (\uparrow).$$

Calcul réitéré des $R(C_k)$:

$$R(C_0) = 0.08 + 0.18 + 0.15 + 0.25 = 0.66,$$

$$R(C_1) = 0.18 + 0.15 + 0.25 = 0.58,$$

$$R(C_2) = 0.15 + 0.4 \times 0.25 = 0.25,$$

$$R(C_3) = 0.6 \times 0.25 = 0.15,$$

$$R(C_4) = 0.$$

Somme totale $\sum R = 1.64$, ECL totale = $(0.08 + 0.18 + 0.15 + 0.25) \times 5\,000 = 3\,300 \text{ €}$.
Normalisation puis allocation conduisent à :

Table 3: Impact IA : nouvelles provisions

Acteur	nouveau w_k	nouveau Prov $_k$ (€)
C_0	0.4024	1 328
C_1	0.3537	1 167
C_2	0.1524	503
C_3	0.0915	302
C_4	0.0000	0
Total	1.0000	3 300

Observation : l'IA, en augmentant certaines p_j , augmente l'ECL totale et influe sur la répartition : C_0 et C_1 voient leurs parts augmenter en valeur absolue, tandis que C_2 aussi en relatif. L'explicabilité (valeurs de Shapley) permet d'attribuer l'augmentation au canal « liquidité / comportement de paiement » de C_2 détecté par le modèle.

3.10 Commentaires synthétiques

- Le formalisme Π construit à partir de p_j et ρ_{ij} permet de simuler précisément la circulation du titre et d'estimer la probabilité d'absorption (paiement) à chaque instant.
- La fonction $R(C_k)$, définie via les probabilités de transmission ultime, donne une mesure claire et numérique de l'exposition juridique et économique de chaque endosseur. Elle justifie une allocation normative des provisions.
- La programmation dynamique (Bellman) oriente le choix intertemporel : il est optimal de front-loader (provisionner tôt) pour les acteurs centraux afin de réduire les pénalités cumulées et le coût attendu.
- L'IA améliore sensiblement la précision des p_j , ce qui se traduit par des ECL et des allocations de provision différentes — d'où l'intérêt d'un module XAI pour tracer l'origine des ajustements.

3.11 Conséquences comptables

Les résultats obtenus trouvent une traduction directe dans le système comptable. En effet, la répartition des provisions calculées à partir de la fonction $R(C_k)$ et de l'optimisation dynamique conduit à une innovation par rapport à la pratique actuelle.

Pratique traditionnelle. Selon le PCG et les référentiels IFRS, la provision pour pertes sur effets de commerce est constatée de manière globale par le porteur final C_n , sans distinction de responsabilité ascendante. Cette approche masque la solidarité effective des endosseurs et concentre artificiellement le risque dans les états financiers d'un seul acteur.

Approche proposée. En intégrant la fonction de responsabilité $R(C_k)$, la provision est ventilée entre les différents endosseurs, proportionnellement à leur exposition juridique et économique.

Ainsi, pour une perte de crédit attendue totale de 2 750 €, la ventilation optimale conduit à :

$$\text{Provision}(C_0) = 1\,104, \quad \text{Provision}(C_1) = 943, \quad \text{Provision}(C_2) = 462, \quad \text{Provision}(C_3) = 241.$$

Écriture comptable consolidée. La logique d'imputation solidaire peut être représentée par les écritures suivantes :

- Débit : Charges de provisions pour pertes sur effets (2 750 €)
- Crédit : Provision C_0 (1 104 €)
- Crédit : Provision C_1 (943 €)
- Crédit : Provision C_2 (462 €)
- Crédit : Provision C_3 (241 €)

Impact de l'IA. Lorsque les probabilités de défaut sont ajustées par l'IA, le montant global augmente à 3 300 €. La redistribution des provisions suit automatiquement la nouvelle hiérarchie de responsabilités, assurant ainsi une traçabilité et une adaptabilité en temps réel des écritures.

Apport comptable. Cette ventilation marque une rupture conceptuelle : la comptabilité ne se contente plus de refléter un état figé du risque, mais intègre une dimension dynamique et partagée. Elle met en lumière la solidarité effective des endosseurs, améliorant ainsi la transparence et la pertinence des états financiers pour les utilisateurs.

4 Analyse et discussion

Les résultats présentés offrent un éclairage inédit sur la dynamique de l'endossement solidaire modélisé par graphe. Trois enseignements majeurs se dégagent.

4.1 Circulation stochastique et absorption rapide

L'évolution stochastique obtenue à partir de la matrice Π montre que, malgré des probabilités de défaut non négligeables (jusqu'à 20% pour C_4), le système converge rapidement vers l'absorption par l'état « paiement ». Après une seule période, la probabilité que le titre soit soldé atteint déjà 80%, et dépasse 97% dès la deuxième période. Cette vitesse d'absorption traduit la robustesse du mécanisme d'endossement : les recours activés restent temporaires et tendent à se résorber rapidement. Toutefois, la persistance d'une faible masse de probabilité non absorbée génère des coûts additionnels par accumulation de pénalités, ce qui justifie un provisionnement précoce.

4.2 Hiérarchie de la responsabilité solidaire

Le calcul de la fonction $R(C_k)$ met en évidence une hiérarchie claire : le tireur C_0 concentre à lui seul une responsabilité de 55%, suivi de près par C_1 (47%). Les acteurs intermédiaires C_2 et C_3 présentent des responsabilités moindres (23% et 12% respectivement), tandis que le porteur final

C_4 n'assume aucune charge de recours. Ces résultats confirment que la responsabilité juridique se concentre en amont, là où se trouvent les signataires originaux. Ils apportent une mesure quantitative précise de ce que les juristes désignent souvent de manière qualitative comme la « solidarité ascendante » des endossements.

4.3 Allocation normative des provisions

L'application de la règle proportionnelle à $R(C_k)$ conduit à une répartition équilibrée des 2 750 € de provisions totales : près de 40% pour C_0 , 34% pour C_1 , 17% pour C_2 , et moins de 10% pour C_3 . Cette allocation, obtenue de manière systématique, respecte la contrainte d'égalité entre somme des provisions et ECL globale, tout en intégrant le degré effectif de responsabilité juridique de chaque acteur. L'approche proposée dépasse ainsi la logique purement actuarielle en ancrant le provisionnement dans la structure juridique du graphe d'endossements.

4.4 Optimisation intertemporelle et rôle de l'IA

La résolution du problème de Bellman confirme qu'il est optimal de concentrer les provisions dès la première période : 70% des montants doivent être provisionnés immédiatement, puis 20% et 10% respectivement aux périodes suivantes. Ce front-loading minimise à la fois les pertes attendues et les pénalités cumulées, rejoignant ainsi les prescriptions prudentielles en matière de gestion du risque de crédit.

L'introduction d'un module d'intelligence artificielle explicable illustre enfin la sensibilité du dispositif aux signaux faibles. L'augmentation des probabilités de défaut de C_2 et C_4 majore l'ECL totale de 2 750 € à 3 300 €, et entraîne un accroissement notable des responsabilités imputées à C_0 et C_1 . La redistribution des provisions qui en résulte souligne l'importance d'une calibration dynamique et transparente, garantissant que les ajustements soient compréhensibles et justifiables vis-à-vis des parties prenantes.

4.5 Implications générales

Ces résultats démontrent l'intérêt d'une approche intégrée combinant graphe juridique, chaînes de Markov, fonction de responsabilité et optimisation dynamique. L'analyse permet de dépasser les approximations usuelles en reliant directement la structure des endossements aux décisions de provisionnement. En pratique, un tel cadre contribue à renforcer la fiabilité des états financiers, à réduire le risque systémique associé à la circulation des effets de commerce et à offrir un outil opérationnel d'aide à la décision pour les établissements financiers comme pour les régulateurs.

4.6 Conséquences en écriture comptable

Les résultats obtenus, traduits en écritures comptables dans la sous-section précédente, appellent une analyse plus approfondie. En premier lieu, l'introduction d'une *provision solidaire dynamique* modifie en profondeur la représentation patrimoniale du risque. Alors que la pratique actuelle concentre l'intégralité de la provision sur le dernier porteur de l'effet, notre modèle propose une ventilation proportionnelle entre les différents endosseurs, selon leur degré de

responsabilité $R(C_k)$. Ce déplacement du centre de gravité comptable transforme la logique traditionnelle de « porteur unique » en une approche de *chaîne de responsabilité partagée*.

D'un point de vue analytique, cette ventilation permet d'améliorer la **transparence du risque** dans les états financiers. Chaque acteur de la chaîne est identifié comme exposé, non seulement à sa propre probabilité de défaut, mais aussi à celle des acteurs ultérieurs dont il demeure solidaire. L'information comptable devient ainsi plus riche et plus proche de la réalité juridique, ce qui réduit l'asymétrie d'information entre parties prenantes.

Cependant, cette innovation n'est pas exempte de défis. Sur le plan normatif, son intégration dans les référentiels comptables (PCG, OHADA, IFRS 9) suppose une **révision des règles d'évaluation des instruments financiers**, afin d'autoriser la distribution intertemporelle et inter-acteurs du provisionnement. Sur le plan pratique, elle soulève la question de la **gouvernance des écritures partagées** : qui enregistre quelle part de provision ? selon quelle temporalité ? avec quelle assurance d'auditabilité ?

Enfin, cette approche ouvre des perspectives de recherche appliquée. L'utilisation combinée des chaînes de Markov et de l'intelligence artificielle pour estimer les responsabilités partagées pourrait être étendue à d'autres instruments financiers portant une responsabilité diffuse, tels que les garanties croisées en microfinance ou les produits dérivés complexes. Ainsi, la contribution comptable de ce travail dépasse l'effet de commerce et trace une voie vers une *comptabilité systémique*, intégrant les interdépendances entre acteurs.

Conclusion

Ce travail a proposé une modélisation innovante de la chaîne d'endossements, en l'analysant comme un graphe stochastique soumis à des mécanismes de recours solidaire. À travers l'introduction d'une fonction de responsabilité $R(C_k)$, il devient possible de quantifier de manière fine l'exposition de chaque acteur, en tenant compte non seulement de sa propre probabilité de défaut mais aussi des risques transmis par les endosseurs ultérieurs. La formalisation en chaîne de Markov sur graphe, enrichie par des techniques d'intelligence artificielle explicables, permet d'ajuster dynamiquement ces probabilités et de renforcer la robustesse du modèle.

La mobilisation de la programmation dynamique a mis en évidence l'intérêt d'un provisionnement intertemporel optimisé, qui réduit le coût global attendu en intégrant simultanément les pertes de crédit (ECL) et les pénalités de retard. Les résultats numériques démontrent l'efficacité de cette approche, tout en révélant des asymétries structurelles dans la diffusion du risque à travers la chaîne des endossements.

Sur le plan comptable, la principale contribution réside dans la proposition d'un *provisionnement solidaire dynamique*. Contrairement à la pratique actuelle qui concentre la charge sur le porteur final, ce modèle redistribue les provisions entre tous les endosseurs selon leur niveau de responsabilité calculé par $R(C_k)$. Cette innovation permet une meilleure transparence du risque et rapproche l'information comptable de la réalité juridique et économique des engagements solidaires.

En ouvrant la voie à une **comptabilité systémique**, ce travail appelle toutefois des évolutions normatives (PCG, OHADA, IFRS 9) et des mécanismes de gouvernance adaptés à la ventilation des provisions. Il ouvre également de nouvelles pistes de recherche, notamment l'extension de

cette approche à d'autres instruments financiers complexes où la responsabilité est diffuse, tels que les garanties croisées en microfinance ou les réseaux de dérivés de crédit.

Ainsi, la présente étude contribue à la fois à la théorie financière, à la pratique comptable et à la régulation, en montrant comment la combinaison de Markov, de l'IA et de la programmation dynamique peut renouveler la compréhension et la gestion du risque dans un cadre solidaire et interconnecté.

References

- [1] Autorité des Normes Comptables (ANC), *Plan Comptable Général (PCG)*, Règlement ANC 2014-03, mis à jour 2023.
- [2] OHADA, *Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises*, Journal Officiel de l'OHADA, 2017.
- [3] International Accounting Standards Board (IASB), *IFRS 9 — Financial Instruments*, 2014.
- [4] B. Colasse, *Comptabilité générale*, Paris: Economica, 2019.
- [5] H. Bouthinon-Dumas, “La responsabilité solidaire des endosseurs dans les effets de commerce”, *Revue des Sociétés*, n°4, 2012.
- [6] M. Caron, “L'effet de commerce et sa circulation”, *Revue de Droit Commercial*, vol. 12, 2015, pp. 45–68.
- [7] F. Allen, D. Gale, “Financial contagion”, *Journal of Political Economy*, vol. 108, no. 1, pp. 1–33, 2000.
- [8] L. Eisenberg, T. Noe, “Systemic risk in financial systems”, *Management Science*, vol. 47, no. 2, 2001, pp. 236–249.
- [9] S. Battiston, M. Puliga, R. Kaushik, P. Tasca, G. Caldarelli, “DebtRank: Too central to fail? Financial networks, the FED and systemic risk”, *Scientific Reports*, vol. 2, p. 541, 2012.
- [10] P. Gai, S. Kapadia, “Contagion in financial networks”, *Proceedings of the Royal Society A*, 2010.
- [11] D. Acemoglu, A. Ozdaglar, A. Tahbaz-Salehi, “Systemic risk and stability in financial networks”, *American Economic Review*, 2015.
- [12] R.A. Jarrow, D. Lando, S.M. Turnbull, “A Markov model for the term structure of credit risk spreads”, *Review of Financial Studies*, vol. 10, no. 2, pp. 481–523, 1997.
- [13] T.C. Wilson, “Portfolio credit risk (I, II)”, *Risk Magazine*, vol. 10, no. 9–10, 1997.
- [14] M.L. Puterman, *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*, Wiley, 1994.

- [15] S. Lessmann, B. Baesens, H.V. Seow, L.C. Thomas, “Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: An update of research”, *European Journal of Operational Research*, vol. 247, no. 1, pp. 124–136, 2015.
- [16] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
- [17] T.H. Davenport, R. Ronanki, “Artificial Intelligence for the Real World”, *Harvard Business Review*, Jan–Feb 2018.
- [18] J.D. Farmer, “The economics of financial networks”, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2012.
- [19] L. Tesfatsion, K.L. Judd (eds.), *Handbook of Computational Economics, Volume 2: Agent-based Computational Economics*, Elsevier, 2006.
- [20] D. Tapscott, A. Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*, Portfolio, 2016.
- [21] Q. Zhu, “Blockchain and negotiable instruments: legal and accounting perspectives”, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 2020.
- [22] M. Power, “Fair Value Accounting, Financial Economics and the Transformation of Reliability”, *Accounting and Business Research*, 2010.
- [23] Andriamanantena Philibert. “Responsabilité solidaire et chaînes d’endossements : innovation comptable par la modélisation markovienne”, working paper, 2025.
- [24] Andriamanantena Philibert, Abdou Issouf, Ravelomanana Mamy, Raharijaona Andriamparany . “L’effet de commerce comme processus markovien : modélisation de l’effet à recevoir et de la responsabilité conjointe de l’endossement”, working paper, 2025.
- [25] Andriamanantena Philibert. “Effet de commerce et innovation comptable : de la reconnaissance statique à la gestion dynamique du risque”, working paper, 2025.
- [26] Andriamanantena Philibert. “Risque systémique: modélisation de l’effet à recevoir et de la responsabilité conjointe de l’endossement”, working paper, 2025.
- [27] Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence*, 1(5), 206–215.